

Decálogo para la materialización de la Salud Colectiva:

La expresión de un sueño por conquistar

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: 0009000464285516

Fecha de publicación: 20 diciembre de 2025

Principio 1. Acceso universal a servicios públicos integrales

La salud plena se expresa cuando contamos con la disponibilidad de servicios públicos sociales integrales, humanitarios, solidarios, eficientes, de calidad, accesibles —en lo geográfico, físico, económico y otras dimensiones—, suficientes en volumen y en perfiles profesionales, y dentro de ellos los de salud, que no estén mercantilizados ni privatizados, porque en los mercantilizados priman los intereses por el capital ganado más que el interés por la vida.

Principio 2. Eliminación de barreras y exclusiones

La salud plena se expresa cuando no existen barreras (de género, clase social, territoriales, raciales/étnicas u otras) que impidan nuestro acceso a éstos servicios públicos sociales, que nos excluyan de recibirlos o que nos dificulten dar respuesta a nuestras necesidades de salud.

Principio 3. Atención oportuna y cercana

La salud plena se expresa cuando no tenemos que peregrinar de un lado a otro buscando auxilio o ayuda médica profesional, porque el Sistema Público Nacional de Salud garantiza atención oportuna, cercana y suficiente para responder a nuestras necesidades de salud.

Principio 4. Igualdad sin privilegios ni clientelismos

La salud plena se expresa cuando no existen privilegios, meritocracias, corporativismos, clientelismos, paternalismos ni apadrinamientos; cuando no hay grupos que, en un ambiente de escasez de recursos, sean atendidos con privilegios mientras otros quedan relegados, porque la atención debe ser igualitaria y justa para todas y todos.

Principio 5. Acceso sin condicionamientos laborales, económicos o migratorios

La salud plena se expresa cuando no es necesario tener una relación laboral contractual, ni disponer de condiciones económicas y sociales adecuadas, ni contar con un estatus migratorio regularizado, ni demostrar el “fracaso social individual” exhibiendo ingresos precarios —lo cual denigra nuestra dignidad y nos hace sentir miserables, fracasados, inferiores— para poder acceder, recibir o beneficiarse de los servicios médicos que tributan a nuestra salud y vida.

Principio 6. Promoción de la salud y educación popular para el cuidado de la salud

La salud plena se expresa cuando existe la adecuada promoción de la salud; cuando, como pueblo, contamos con una excelente formación y educación para la salud, que nos permita comprender, cuidar y defender desde el territorio nuestra vida colectiva con conciencia crítica y práctica transformadora.

Principio 7. Participación activa y protagónica del poder popular

La salud plena se expresa cuando somos capaces de garantizar la Salud Colectiva en tanto ciudadanos participativos, activos y protagónicos que, de manera consciente y organizada, desde la institucionalidad del poder popular, decidimos y cumplimos funciones propositivas y fiscalizadoras de los servicios sociales, entre ellos los de salud. Un modo comunal que, en consenso democrático, crea las bases filosóficas y jurídicas para la materialización y consolidación de un sistema de salud universal, integral, equitativo, justo, solidario, gratuito, único, decolonial, comunal, participativo y liberador.

Principio 8. Fundamento filosófico decolonial y liberador

La salud plena se expresa cuando nuestro Sistema de Salud se rige por la Filosofía Política de la Liberación o la Filosofía Decolonial, porque es la única capaz de responder a las demandas de salud del pueblo y de ser coherentes con los propósitos de la Salud Colectiva. Se expresa cuando deja de

regirse por la filosofía del derecho moderna-colonial, USA-Euro centrada e impuesta en Latinoamérica y el Caribe, que reproduce una lógica de salud que atropella nuestras creencias, nuestra dignidad y nuestras formas de ser, conocer, hacer, sentir y actuar, y que además impide eliminar las contradicciones para la materialización de un sistema de salud venezolano universal, único, integral, equitativo e integrado, así como de una Ley Orgánica consecuente con estas prerrogativas.

Principio 9. Políticas públicas territoriales y modos de gestión participativos

La salud plena se expresa cuando las políticas públicas se caracterizan por la territorialidad, la legitimidad y se rigen por la filosofía política decolonial de la liberación, orientando su formulación, planificación, presupuestación, implementación, evaluación y contraloría. Se expresa en un modo de atención que organiza los servicios, su infraestructura, su distribución espacial y multidimensional, las características profesionales necesarias, los insumos, las tecnologías y las redes, garantizando respuestas que aseguren la vida plena de la población. Y se expresa en un modo de gestión que no sea utilitarista ni normalice la “focalización por exclusión”, sino que se centre en la participación, en responder ante las reivindicaciones del poder popular, en ser fiscalizado por éste y en disponer del financiamiento necesario para responder oportunamente a las exigencias de la Salud Colectiva.

Principio 10. Creatividad y valores del pueblo trabajador en el centro

La salud plena se expresa cuando el sistema coloca en el centro la vida, la creatividad y los principios éticos de la liberación; cuando reconoce la dignidad de nuestras prácticas comunitarias y favorece el desarrollo humano-social en todas sus dimensiones. Se expresa cuando las políticas y servicios se orientan hacia el beneficio colectivo, potenciando la fuerza creadora del pueblo y consolidando un horizonte liberador que dignifique nuestra existencia.